

Entrevista Académica

MsC. Madelene Medford Bryam.

<https://orcid.org/0009-0002-9354-2484>
madelenemedford@gmail.com

Máster en Ciencias. Cofundadora de ASPIAI, Asociación piurana de apoyo a la inclusión. Directora general del Consejo Asesor Internacional de la pedagogía del ser CRYNDI - ASPIAI. Costa Rica

Entrevista: Dr. C. Carlos Viltre Calderón.

<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>
cespecorporativa@gmail.com

Presidente General CESPE. Director de la Revista Entrevista Académica (REEA)

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Muy buenas tardes para todos y todas los asiduos a los espacios del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE) y para los que no, les comento que nosotros tenemos un sistema de publicaciones donde se inserta la Revista Electrónica Entrevista Académica, que tiene este nombre, porque utiliza como pretexto una entrevista a un reconocido o reconocida académica de Ciencias Sociales, básicamente del área de las Ciencias Pedagógicas y de la Educación de nuestra región y tenemos el gran placer de contar de manera presencial en este Espacio del Segundo Taller Internacional de Gestión de Proyectos de CESPE con la

¹ Guillermo Calixto González Labrada, Premio Nacional de Pedagogía en Cuba,

querida colega Madelene Medford Ryan, quien está con nosotros acompañándonos en jornadas intensas de trabajo, pero con muchas emociones; bienvenida y muchísimas gracias por estar.

MsC. Madelene Medford Bryam: Es un honor para mí estar acá.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Bueno, voy a ser completamente franco y sincero, en esta entrevista puede suceder cualquier cosa y las preguntas no son a lo que posiblemente estés acostumbrada. Ya el doctor Guillermo Calixto¹ pasó por esta “silla eléctrica” y realmente fue un momento de muchas emociones, entonces vamos a ver qué sucede.

Para todos los que nos acompañan en la sala virtual y los presenciales esperemos que sea una tarde de lujo, como a la que ya estamos habituados en los espacios cespetinos, sobre todas las cosas, esto que se publica en nuestro canal de YouTube, también tendrá el respaldo de transcripción a través de la portada y primeras páginas de nuestra revista

Investigador Principal de CESPE Cuba.

electrónica entrevista académica para su próximo número. Madelene, ¿por qué de Costa Rica a Perú y qué hay de Perú en Costa Rica en ti?

MsC. Madelene Medford Bryam: ¿Por qué hay en mí de Costa Rica en Perú? Porque la vida te lleva siempre a establecer nuevas metas y una de ellas era el cómo concretar lo que es el trabajo en atención a la diversidad. Llegué a Perú y empecé a trabajar, lo cual hasta el momento ha coincidido con lo que es una asociación de apoyo a la inclusión en Piura, que es al norte del Perú.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Pero ahí entonces surge la iniciativa de la pedagogía del ser o viene de antes.

MsC. Madelene Medford Bryam: No, la Pedagogía del Ser viene desde que soy niña. Viene de mis abuelos, básicamente de mi abuelita, que falleció a los 107 años, por cierto hace tres años, - muy sabia la mujer, en el sentido de que dijo bueno, ya me cansé, ya me voy; lo que evidencia que vivió hasta donde ella dijo que

quería-. Llegué al proceso desde que yo era niña con ella, con mi abuelo y con mi padre, que es mi guía espiritual, mi mentor, mi todo. Siempre trabajamos el respeto hacia las otras personas.

O sea, tú eres tú, qué bueno, qué maravilla. _ Pero es que yo tengo los ojos volteados. _ Son tus ojos, pues. _ Es que me gusta hablar chino. _ Bueno, pues este es tu idioma, cuál es el problema.

Entonces, desde ahí, con esa forma de mis abuelos y mi padre de ver la vida, entendí que el otro era yo y que yo era el otro, de alguna manera.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Muy interesante porque en las primeras conversaciones que tuvimos con Made - cariñosamente como le digo- hablamos muchísimo de pedagogías emergentes y ahí vino el tema de la coexistencialidad, de la alteridad, de la nosotredad y de la Pedagogía del Ser.

¿Cómo ese sustento de la Pedagogía del Ser, tiene que ver con el trabajo maravilloso que realizas?

MsC. Madelene Medford Bryam: Lo que sucede es que al trabajar con lo que normalmente no debería ser así: las discapacidades, necesidades educativas especiales, diferencias, todo lo que es la atención a la diversidad, que es lo que consolida la Pedagogía del

Ser, porque es lo que hace que tú puedas ver al otro.

Siempre lo voy a repetir, lo digo siempre, como un legítimo otro. Entonces yo veo a una persona dentro del espectro autista, igual que una persona con TDH, igual que una persona de baja visión, igual que una persona negra, igual que a cualquier persona. Y eso, eso es lo que hace la Pedagogía del Ser, de que mires al otro desde su Ser integral, su espiritualidad, sus emociones, sus conductas, sus necesidades, pero principalmente sus habilidades, sus “super poderes”, por tanto, desde lo que ofrece esa persona, lo que puede aportar en sí misma.

Por supuesto, desde el despertar de la conciencia, entendiendo que el otro, es un ser de luz y lo único que hace la Pedagogía del Ser, basado en todas las estrategias que utiliza, es que pueda brillar, porque a veces se nos olvida que somos esencialmente buenos y amorosos.

Entonces si nos situamos en la Pediatría, es que, si a ti te dicen, por ejemplo: que tener autismo

es un problema, que es un conflicto, que vas a estar mal, que necesitas 20 000 ayudas; tú terminas creyendo que eres todo un problema, ¿no es cierto? Pero la Pedagogía del Ser, te dice todo lo contrario, te demuestra que es posible todo, pues te dice que no se te debe olvidar puedes brillar con la luz interna que tienes.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Perfecto.

MsC. Madelene Medford Bryam: Es hablar tu propio idioma, que el otro no lo entienda, ya no es asunto tuyo, es asunto del otro seguro.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Seguro que sí. Entonces Made, ¿tú me clasificarías como un TDH?

MsC. Madelene Medford Bryam: Por supuesto. ¿Y por qué no? No en serio, no te clasifico como un TDH, eso fue una broma. Pero lo que sí, creo es que piensas diferente, actúas diferente, eres consecuente con ese pensamiento, eres coherente, activo, reactivo y todo lo que termina “ivo”. Lo cual te convierte en una persona maravillosa y generador de cambios.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Gracias, pero no estamos hablando de mí.

MsC. Madelene Medford Bryam: No, pero yo puedo seguir eh.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Hoy se trata de ti.

MsC. Madelene Medford Bryam: Se trata de los dos, porque si se trata de ti, se trata de mí. Vale.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
¡Vale! Si tuvieras que mencionar a tres paradigmas de vida que han marcado tu existencia, ¿cuáles serían?

MsC. Madelene Medford Bryam: Tres paradigmas de vida que han marcado mi existencia.

Aspectos importantes que han marcado mi vida, ha sido entender lo maravillosamente diferente que soy en este mundo, porque eso me hace reconocer la diferencia en los demás.

La capacidad y la intensidad con la que puede de alguna manera transformar vidas, porque las vidas transforman la mía.

Y obviamente para mí lo más importante, y siempre ha sido lo más importante, es la conectividad en el entorno. Ese paradigma de entender la complejidad de lo que nos hace únicos e importantes, pero que estamos conectados. No sé, has escuchado la frase del inconsciente colectivo, ese inconsciente colectivo, es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque me siento

parte, pero no creas que siempre fue así, ¿verdad?

Me sentí parte hasta los 15 y le decía a Mariana², mi colega, que de los 15 a cierta edad estuve en la etapa de la Matrix, en piloto automático, ¿verdad? Querer pertenecer y no me refiero necesariamente a la etapa de la adolescencia, sino a eso de querer estar en este mundo y tengo que decir que rojo, porque no sé quién puso que era rojo, aunque yo lo vea verde. Pero luego entendí que por qué y rompí con ellos, y me dije no. Eso es lo que ha definido a partir de ahí mi caminar. Y qué interesante, porque lo que me llama la atención es que hay un montón de personas que me siguen, como por ejemplo Mariana.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Las mentes divergentes generan ese efecto, o no.

MsC. Madelene Medford Bryam: Es que yo no quería que lo dijeras. Es que sí, claro que sí. Yo quería no categorizarte. Era más como divergente. Pero esa divergencia, yo creo que es necesaria porque rompe con los paradigmas, rompe con las ideas limitantes, propone los cambios y las transformaciones, así como la mente de Guillermo Calixto.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Precisamente de eso quería hablarte. Estuvimos hace un rato haciendo un paréntesis donde

veíamos cómo las propuestas de CESPE Cuba y en particular los aportes teórico-metodológicos del doctor Guillermo Calixto, le dan un sustento práctico a lo que toda la vida has venido haciendo. O sea, dos momentos vitales, dos espacios diferentes que se encuentran y ahí una frase que él siempre utiliza, una confluencia conceptual diversa. ¿Cómo ves la diversidad desde Guillermo Calixto, hasta lo que haces en la Pedagogía del Ser y viceversa?

MsC. Madelene Medford Bryam: Bueno, realmente primero pensé, como diría Ortega y Gasset, que era un enamoramiento intelectual, pero no, ahora es enamoramiento total y absoluto con el Dr. C. Guillermo Calixto.

Ajeno a ello, que es totalmente importante a lo largo de mi vida, porque realmente ha sido así, yo tuve un colegio de 22 años en Costa Rica y siempre me tuve que pelear con el sistema y lo hice hasta el último día, en el sentido de que:

– por qué los estudiantes tienen que estar dentro del aula.

– por qué me presentas cuatro planteamientos si solo es un grupo de quinto año, la respuesta es que son cuatro porque es que se ajustan a

² Mariana Cuevas Torres, (México) miembro del Consejo

Asesor Internacional de la Pedagogía del Ser

casi todos, a la mayoría, entonces en esos cuatro quedaron todos incluidos, de alguna manera.

Sin embargo, en mi práctica, tenía chicos de primer grado que querían estar con los de quinto año. ¿Cuál es el problema? Que se junten a la clase con quinto año. Pero todo eso era romper con el sistema, era enfrentarme hasta penalidades, multas; si llegaba la supervisora, era todo un problema, lo cual luego me llevó a trabajar con personas dentro de una colectividad todavía más conflictiva, que son trastornos en el neurodesarrollo por la aceptación, discapacidad psicosocial...

Entonces yo trabajo con grupos de niños, jóvenes y adultos en el mismo entorno. Todos trabajando, terapia de lenguaje, entrenamiento de las funciones ejecutivas, pero todos juntos, sin diferencias de edad, de trastorno o de capacidades. Es entonces cuando veo la teoría del Dr. C. Guillermo Calixto y yo dije okay, ya nadie me va a molestar, porque ahí está el marco conceptual y la fundamentación que necesito para validar lo que yo estoy haciendo.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Y entonces ese amor creció.

MsC. Madelene Medford Bryam: Ah no, era más que eso, se convirtió en amor incondicional.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Ahí está el Dr. C. Guillermo Calixto González Labrada disfrutando de esta entrevista académica presencial, que es todo un lujo. Ya que se puede contar con estos invitados para el segundo taller internacional de gestión de proyectos de CESPE. Made, ¿Por qué, maestra?

MsC. Madelene Medford Bryam: Porque mi necesidad de... Yo era muy curiosa de niña, siempre fue muy, muy curiosa, pero me di cuenta que yo no solo era curiosa, de que mis amiguitos también eran curiosos igual que yo, pero a diferencia de ellos, a mí mi abuelo sí me permitía ser curiosa.

Yo me subí a estar en los árboles, hasta en la copa de los árboles y me quedaba ahí viendo mi abuelo nunca me dijo ¡Cuidado! Solo rondaba por ahí. Ahora siento, o sea ya entiendo lo que hacía. Rondaba por ahí, ¿verdad? Me ayudaba a bajar, si me iba a caer me decía, mira, bien donde pisas, pero con una tranquilidad, a mis amigos nos lo dejaban.

Y yo dije, ¿Y qué tal si yo les empiezo a dar tips a ellos de cómo hacerlo sin que los mayores se molesten? Entonces empecé a dar clases a los ocho años, a mis amiguitos del barrio. Y lo más interesante era que me creían.

Y los padres también eh. De ahí en adelante tuve mi primer colegio, digo colegio, a los 15

años y yo le contaba que mi mamá me echó de la casa con todos los 20 estudiantes que tenía metidos en mi habitación dándoles clases. Y ahí abrí mi primer colegio y ahí siguió esa vocación que no es formación nada más, que si la hay, pero es vocación. Totalmente, amo lo que es el proceso educativo. Bueno, amo más aprender que enseñar, pero es una dualidad muy intimada, una interrelación que no se puede desconectar.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Si tuvieras que responder a cada una de las palabras que te voy a mencionar con otra palabra, ¿cómo sería? Necesidades.

MsC. Madelene Medford Bryam: Amor.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Educación.

**MsC. Madelene Medford
Bryam:** Amor.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Rumba.

**MsC. Madelene Medford
Bryam:** Fiesta.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Colores.

**MsC. Madelene Medford
Bryam:** Diversidad.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Cerebro.

**MsC. Madelene Medford
Bryam:** Motivación, amor, ¿ay
era una no?

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Era una, era una. ¿Y vida?

**MsC. Madelene Medford
Bryam:** Amor.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Amor, amor, amor, amor. Esa es
Madelene Medford Ryan, toda
amor desde sus conferencias, su
actividad, sus relaciones
interpersonales con los otros, lo
podemos asegurar. Un aplauso
para Madelene.

-Aplausos-

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Entre las cosas que he podido
notar, no solamente de manera
virtual, sino ahora con el placer
de conocerle, que Made tiene un
marcado sentido de la necesidad
por el cómo. Siempre nos

respondemos el qué, el para qué,
el hacia dónde queremos llegar,
pero el cómo sigue latente Esa
sentida necesidad, de dar
respuesta y herramientas al
maestro por el cómo, ¿por qué?

**MsC. Madelene Medford
Bryam:** Y si te lo cuento con una
anécdota.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
¡Claro que sí!

**MsC. Madelene Medford
Bryam:** Llegué a dar una charla a
un colegio, todos los docentes
estaban en un salón como este. ^N
cantidad de docentes. Y cuando
entré a la charla estaban
colocando la presentación, lo
típico, ¿no? Y los docentes
estaban así diciendo: _Ya otra vez
más de lo mismo. Y es que decía
la presentación: Neuroeducación
y atención a la diversidad. Decía:
_Nos va a dar una charla y un
discurso como siempre.

Entonces empezamos con la
actividad y les dije: ¿y cómo se
sienten hoy? Todos se volvían los
unos a los otros asombrados. Y yo
les decía: _pues que nunca les
preguntan. Proseguí y les insté:
entendamos cómo nos sentamos.

Les presento personajes de:
Intensamente,³ que es una
película algo conocida y
empezaron a decir.... Les

advierto, si están aburridos yo no
tengo ningún problema,
¿verdad? Porque el aburrimiento
es suyo, no mío. Y empezamos a
conversar y a vivir la Pedagogía
del Ser, desde la neuroeducación,
para entender la atención a la
diversidad.

Luego les declaro: tres
preguntas que deseen hacerme,
para poder desarrollar la
presentación, porque lo único
que ven de la presentación es el
título que está ahí, ustedes me
van a decir qué quieren.

Los docentes disparados
proclamaron: _Eh, estrategias
neurodidácticas es lo que
estábamos esperando. Ahora sí
que bueno, ya no nos trajo toda la
teoría de Vigotsky, de Peajet, de
Bandura, de verdad, y toda la
modernidad de la neurociencia,
Francisco Mora, no, no, no, nos va
a dar estrategias.

Y le digo yo, bueno vamos a
hablar un poquito del cómo,
cómo es que yo puedo aplicar el
diseño universal (DUA), cómo es
que puedo entender las
inteligencias múltiples, cómo es
que para que tú, dentro de tú
espacio tomando en cuenta la
diversidad de los 35 que hay por
aula, en ese colegio 40, puedas
caracterizar tu grupo y a cada

³ Película producida por Pixar
Animation Studios en el 2015.

estudiante; y entonces de ahí, decidir qué es lo que necesita ese grupo y al final. Y no es diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino lo que vamos diseñando entre todos es cómo lo podemos hacer. ¿Me explico?

Eso es lo que me motiva a mí el cómo. Porque llegamos a las aulas, tenemos toda la información, tenemos toda la teoría, muy validada, muy científica, muchos investigadores excelentes como los hay acá, pero entonces qué hago yo con esa cosa en el aula con el estudiante. Y cuando me dicen que tener tres estudiantes con dificultades en el aprendizaje o con TDH, o con lo que sea que lo queramos rotular, ¿verdad? Y me asusto porque tengo 40 más que supuestamente no son normales. ¿Y cómo hago para integrar todo eso?

La pregunta es válida. ¿Cómo hago si no estoy formado, ni siquiera para atender la diversidad?

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Correcto.

MsC. Madelene Medford Bryam: Entonces por eso es que a mí me motiva el cómo y no subestimo ni desmerezco, por

supuesto, ni la investigación, ni el marco teórico, ni lo que fundamenta todo esto. Por eso yo le agradezco a don Guillermo Calixto que lo haga por mí... Y yo sigo con el cómo, dentro del aula.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Una relación que nació y que ahora se ha convertido en un Consejo Asesor Internacional CRYNDI-ASPIAI. Cuéntanos un poco de eso.

MsC. Madelene Medford Bryam: Lo que sucede es que siempre había estado buscando desde pequeña, porque ha sido así, siempre me ha gustado trabajar, no necesariamente los grupos, sino en equipo, ¿verdad? En donde lo que pudiste ver el primer día, ¿no? Yo nada más me volteaba y estaba en ese lugar de lo que quería. Me volteaba y estaba la botella como agua. Y yo decía okay. En equipo, ¿no? Entonces, probé a lo largo de los años muchas cosas, hasta llegar a

un momento en que estuvimos en una conversación junto al Doctor Yari Paredes, y estuvimos hablando y él me dice: ¡Ah! tú lo que quieres es un consejo que asesore. Y él es médico y yo soy educadora. Entonces, un consejo asesor, porque yo digo que la fórmula perfecta es salud, educación y la familia, que obviamente educación, todos los actores de la educación y la

familia que es la comunidad y principalmente el Ser.

Entonces, conversando sobre esto, llegamos a otras compañeras de Paraguay, llegamos a Débora⁴, a Viviana⁵, llegamos al consejo asesor internacional, ¿de qué?

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): De la Pedagogía del Ser.

MsC. Madelene Medford Bryam: Pero las anécdotas, solo quiero contarte una sí. Todas son

⁴ Débora Lorena Godoy David, (Paraguay) miembro del Consejo Asesor Internacional de la Pedagogía del Ser.

⁵ Viviana Sofía Sánchez Bobadilla, (Paraguay) miembro del Consejo Asesor Internacional de la Pedagogía del Ser.

maravillosas porque una nos condujo a la otra. Pero yo tengo un grupo, muy formal, escuchen esto, ¿no? De charlas para padres. Y entro un mensaje de un “tipo” de venta de perfumes y le escribo yo muy juiciosa: _Corazón, este grupo no es para eso.

Porque usualmente soy muy respetuosa, le dejo el mensaje y luego elimino a la persona. Pero el hiperactivo, no me dejó eliminarlo y me dice: _Además de eso, te puedo ofrecer... Y okay, era Carlos Eslava⁶. Y ahí me explicó: yo soy coach financiero, empezamos a conocernos. Él me dijo Mariana que tiene una escuela para padres, yo voy a dar una charla, le voy a recomendar para que tú des una charla con ella, y así se fue haciendo. ¿Tú sabes cómo funciona, ¿verdad? Todo pasa cuando, en el momento justo, necesario, oportuno, y cuando debe ser; y así fue sucediéndose, las diferentes relaciones, Debbie⁴, me invita a una charla y yo le invito a ella al Consejo Asesor y así fue, hasta completar los 28 miembros que hoy somos.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
¿Cuáles son los países que integran el concejo?

MsC. Madelene Medford Bryam: Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile, Nicaragua, Costa Rica, España y México. Una cosa lleva a la otra. Y ahora a Cuba. Por

supuesto que sí. Contémosles pues.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Entonces, ¿me quieres decir más que de alguna manera, como lo hemos conversado tú y yo en privado, el universo conspira para que las cosas se concreten como el caso de estar ahora en Cuba?

MsC. Madelene Medford Bryam: Por supuesto que sí, lo que pasa es que nosotros somos nuestra mente y atraemos lo que nosotros queremos; y es de que yo conocí y me enamoré; -con todo el respeto permíteme cariño- de Carlos Viltre, yo dije ¡Ah no! A eso hombre yo tengo que darle un abrazo. O sea, es que la cosa virtual es muy linda y todo, pero. ¿Ustedes saben cómo es el asunto eh?

Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Claro que sí, sí, sí, sí.

-Risas-

MsC. Madelene Medford Bryam: Pero no, de verdad, yo siento que en la medida en que tú sepas, que ahí está la meta; y probablemente la meta de nosotros no sea la misma, pero lo que estamos haciendo para llegar a cada meta individual, probablemente tiene que ver con

esa meta que cada uno de nosotros tiene, aunque no sea la misma. Entonces es muy probable que lo que vayamos a hacer se relacione entre sí.

Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Y nos vamos encontrando en ese camino.

MsC. Madelene Medford Bryam: Y entonces al final debo decir que me da tanta pena, siempre tengo que decirte que tiene la razón: ¡Sí! el universo conspiró para que estemos aquí hoy.

Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Conspiró y lo logramos. Y lo logramos, independientemente de todas las cosas. Sí, fíjese si es así que cuando estábamos un poco que conversando sobre las potencialidades que tiene el Consejo y su visión para el futuro próximo, uno era la alianza con CESPE, sí. Y lo logramos. Lo logramos, firmamos el memorándum y creo que eso merece un aplauso.

-Aplausos-

⁶ Carlos Augusto eslava calderón, (Colombia) miembro

del Consejo Asesor Internacional de la Pedagogía del Ser.

Lo que ahora me asalta la duda: ¿Cómo es posible, que la mayor parte del Consejo se haya vinculado al proyecto de Don Guillermo?

¿Qué ha pasado ahí? Una fuga masiva de cerebros. ¿Cómo es eso?

¿Qué está pasando, Made? Cuéntame de eso.

MsC. Madelene Medford Bryam: No y espérate, que todavía falta que se incluya: Beatriz Duda, Elizabeth Palomares, Yari Paredes, Paz Bersano y Romina Olmedo.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): **Compromiso enorme para el Dr. C. Guillermo Calixto y su proyecto de epistemología de la educación y diversidad rural, así que se hace grande la familia.**

MsC. Madelene Medford Bryam: Es que somos una misma familia.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): **Ahora bien Made, realmente creo que aparte de las conversaciones iniciales que tuvimos, si hay una persona que apoyó el proceso de que tú y el consejo se acercara a CESPE, fue el Dr. C. Carlos Alberto Ariñez Castell. ¿Qué opinión te merece?**

MsC. Madelene Medford Bryam: Ay, me hace suspirar. El doctor, además de que me parece un extraordinario profesional, yo soy amante de la cosa intelectual también, ¿verdad? Me gusta mucho el

conocimiento, el saber es importante, porque cada día que aprendo algo, me doy cuenta que no sé nada. Y no estoy solo para parafraseando, es porque es verdad. Y entonces, cuando conocí a Carlos Ariñez, su calidez, su respeto, él representa en lo que yo creo, que es el respeto por el otro, el darle su espacio al otro.

Tanto es así, que el diseño de un Diplomado que estamos elaborando, por cierto, que es una sorpresa, lo estamos realizando de conjunto con CESPE, que es para todos, es para esta gran familia. Ese diseño de ese diplomado lo representa él, porque en el mismo yo fui alumna y ahora estoy de docente, pero cuando presentamos el trabajo final, ese trabajo lo dice todo, porque es un trabajo que se hace con diversas personas, de diferentes países, de hecho, ni siquiera queremos que sean del mismo contexto, para poder confrontar, porque ese es Carlos Ariñez. Él vive la diversidad, él vive el respeto por ello, lo entiende perfectamente. Entonces para mí hablar con él fue hablar en el mismo idioma. Totalmente. Y ha sido una compenetración única desde que nos conocimos.

Dr. C. Carlos Viltre Calderón): **Y sois de la misma tierra.**

MsC. Madelene Medford Bryam: Además él es de Bolivia, pero está en Costa Rica. Yo soy de Costa Rica y estoy en Perú. Entonces cuando yo le digo algo y él me dice: _Okay, Made,

quedamos en eso, “pura vida”. Y es que “pura vida” es la frase emblemática de Costa Rica. Es interesante ver que por eso que decíamos, ¿verdad? Todo es justo necesario de oportunidad a tiempo. Así sucedió cuando tenía que suceder y el encuentro con Carlos Ariñez ha sido muy fructífero en muchos sentidos.

Dr. C. Carlos Viltre Calderón): **Claro que sí. La estimada colega Madeleine, nos está comentando del desarrollo de los diplomados internacionales de neuroeducación, que es el proyecto que lleva adelante CESPE Costa Rica, en la formación de neuroeducadores y como bien declara transitó por el diplomado y ahora nos apoya en la docencia, porque abrimos el espectro académico. El diplomado, su pensum se ha ido renovando en cada edición, buscando nuevos alicientes y por supuesto movilizándolo el producto académico final en forma de libro. Hacia ahí va mi otra pregunta. En sentido general, si tuvieras que resumir qué te atrae hacia CESPE y el trabajo que hacemos.**

MsC. Madelene Medford Bryam: El dinamismo, la socialización de los conocimientos, pero desde el Ser. Es que, a mí lo que me atrajo de CESPE, es la Pedagogía del Ser de CESPE. El respeto por cada uno de los entornos, por cada uno de los planteamientos, las posibilidades de desarrollo que tienes, no importa cómo te llames, que edad tengas; ahora conocí a una

señora maravillosa que está por aquí todavía, que tiene 82 años, ¡pero que es esa belleza! Y que va a iniciar un proyecto que por cierto dos de los miembros del consejo también la van a apoyar.

Dr. C. Carlos Viltre Calderón): **Viajó desde el occidente del país hasta Santiago de Cuba, desde La Habana, para acompañarnos en el taller de gestión de proyectos. ¿Y cómo lo has pasado en estas jornadas acá?**

MsC. Madelene Medford Bryam: A mí no me gusta mucho tener expectativas, porque bueno, ya sabemos que es uno de los acuerdos que no hay que romper, para tener expectativas, pero somos seres humanos y las tenemos, ¿verdad? Entonces debo decir que ni en mis más preciados sueños todo ha superado todas las expectativas: la atención, el trato, la socialización de los conocimientos; pero lo más importante y lo más maravilloso ha sido la esencia de todas las personas con las que hemos compartido. Es impresionante la acogida, la calidez y lo que hablábamos con Mariana, la transparencia y la sinceridad.

Dr. C. Carlos Viltre Calderón): **Muchísimas gracias Made. Yo creo que nos queda solamente que nos dejes para los que nos están viendo ahora y para que posteriormente los que van a disfrutar de esta grabación en nuestro canal de YouTube, un mensaje para los maestros y los**

educadores de Latinoamérica y el mundo. ¿Cuál sería?

MsC. Madelene Medford Bryam: Yo creo que en la medida en que nosotros, empezamos a entender, que la atención a la diversidad empieza desde la atención a nosotros mismos, desde lograr entendernos, desde ese despertar de la conciencia no significa abandonar mis creencias, abandonar mis valores, no. Significa respetar el de los otros, entonces vamos a poder realmente conectar con los seres humanos en los espacios en que todos nos desenvolvemos.

No importa si estamos en una universidad, en un laboratorio de investigación, ya sea un laboratorio clínico formal o en un espacio o entorno natural como plantea Bronfenbrenner, no importa el entorno, sino que nosotros podamos conectar con nosotros para poder conectar con

el otro. De este, ya sabes que palabra voy a decir, ¿verdad? Desde el amor sin condiciones.

Dr. C. Carlos Viltre Calderón): **Amor, amor, amor. Un gustazo haber compartido con mí estimada colega Madelene Medford y sobre todas las cosas, ya no desde la virtualidad. Venga ese abrazo tan anhelado.**

-Aplausos-